

DORIVOR LIMONO'TI O'SIMLIGI QURUQ EKSTRAKTINING NAM TORTISH XOSSASINI O'RGANISH

To'ychiyeva H.M.

Raximova O.R.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

hurmatoy0103@gmail.com, tel. +998909575172

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12622389>

Dolzarbli: Dorivor limono't (Melissa officinalis L.) uzoq yillar davomida dunyoning ko'plab mamlakatlarining xalq va ilmiy tabobatida muvaffaqiyatli qo'llanilib kelmoqda. Limono't o'simligining o'ziga xosligi shundaki, bu o'simlik sedativ, immunomodulyator, viruslarga qarshi, antigistamin, antioksidant, yallig'lanishga qarshi, mikroblarga qarshi va boshqa xossalarni o'zida jamlagan yengil kunduzgi fitotrankvilizator xususiyatlarga ega. Shu munosabat bilan, bizni oldimizga qo'yilgan vazifalardan biri limono't o'simligi quruq ekstraktidan tinchlantiruvchi xossaga ega bo'lgan tabletka dori shaklini ishlab chiqishdir. Dorivor limono't quruq ekastraktining nam tortish xossasini o'rganish, tabletka tarkibiga qo'shiladigan yordamchi moddalarni tanlashda umumiy xulosaga kelish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi: Dorivor limono'ti o'simligi quruq ekstraktining namlikni yutish xossasini o'rganish.

Usul va uslublar: Buning uchun og'izining diametri 5 sm bo'lgan byukslarga analitik tarozida 0,001 g aniqlikda tortib olingan, bir xil massadagi substansiya, ya'ni limono't quruq ekstraktidan 5,0 g dan solindi. Tashqi muhitdagi nisbiy namlikni sun'iy ravishda yaratish uchun 3 ta eksikatorga natriy bromid, rux sulfat va ammoniy xloridlarning to'yingan eritmaları solindi va mos ravishda 58%, 79% va 90%, to'rtinchi eksikatorida esa tozalangan suv yordamida 100% nisbiy namlik hosil qilindi. Substansiyalar eksikatorlarga joylashtirilib, xona haroratida (20±2°C) qoldirildi. Yutilgan namlik miqdori byukslarni 7 kun davomida har 24 soatda electron tarozida tortish yo'li bilan hisoblab borildi [1]. Namlikni yutish miqdori quyidagi formula orqali hisoblandi:

$$B = ((m - m_0) / m_0) \times 100,$$

B - namlikni yutish miqdori, %;

m - olingan substansiya namunasining ma'lum vaqtdan keyingi massasi, g;

m₀ - olingan substansiya namunasining boshlang'ich massasi, g.

Natijalar: Olingan natijalarga ko'ra, atrof - muhitdagi nisbiy namlik 100% ni tashkil etganda, limono't quruq ekstrakti tekshirilgan vaqt davomida 17,45% dan 73,65 % gacha, nisbiy namlik 90%, 79% , 58% bo'lganda esa mos ravishda 12,65% dan 65,12% gacha , 9,44% dan 52,78% gacha, 6,35% dan 38,36% gacha nam tortish xossasini namoyish etdi. Shunday qilib olingan natijalarga ko'ra havoning nisbiy namligi 100% bo'lganda, limono't quruq ekstrakti tajribaning birinchi kunida 19,65% namlikni o'ziga yutib, o'z sochiluvchanlik xossasini yo'qotdi va 2 kuni 42,58% namlikni yutib, yopishqoq massaga aylandi. Ikkinchi eksikator ichidagi substansiya ya'ni 90% namlikdagi quruq ekstrakt tajribaning 3-kunida 48,35% namlik yutib, sochiluvchanlik xususiyatini yo'qotdi, 79% va 58% nisbiy namlikda bo'lgan namunalar esa bu xususiyatini 4-kunda mos ravishda 41,56% va 32,97% namlikni o'zlashtirgan holda yo'qotishdi.

Xulosalar: Tajriba natijalari limono't quruq ekstrakti yuqori gigroskopik xossaga ega ekanligi va atrof muhitdagi namlik qancha yuqori bo'lgan sari namlikni yutish xossasi ham katta

ko'rsatkichlarni namoyon qilishi aniqlandi. Olingan natijalar limono't quruq ekstraktidan olingan tabletka dori shaklini tarkibini, ya'ni gigroskopiklik xossasini kamaytiruvchi yoki turg'unlashtiruvchi yordamchi moddalar tanlashda, texnologik jarayonni ishlab chiqishda, shuningdek saqlanish sharoiti va saqlash muddatini belgilashda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Рахимова Г.Р., Азизова М., Рахимова О.Р. “Состав и технология таблеток нимесулида”
Universum: технические науки: научный журнал. – №5 (110). Часть 6, Москва. Изд.
«МЦНО», 2023. – 8-12 стр.